

महिलाओं को रोजगार में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन

Analytical Study of Challenges and Obstacles Faced by Women in Employment

Paper Id : 18473 Submission Date : 10/12/2023 Acceptance Date : 22/12/2023 Publication Date : 25/12/2023
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10629616

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

दीपाली जाखड़

शोधार्थी, सहायक आचार्य
भूगोल विभाग
भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय,
उदयपुर, राजस्थान, भारत

हेमंद्र सिंह शक्तावत

विभागाध्यक्ष
भूगोल विभाग
भूपाल नोबेल यूनिवर्सिटी
उदयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

यह व्यापक लेख उन असंख्य चुनौतियों और बाधाओं पर प्रकाश डालता है जिनका भारत में रोजगार के मामले में महिलाओं को सामना करना पड़ता है। यह उन सामाजिक, सांस्कृतिक और संरचनात्मक कारकों की जांच करता है जो इन बाधाओं में योगदान करते हैं और कार्यबल में महिलाओं के सामने आने वाले जटिल मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं। यह लेख भारतीय समाज में मौजूद लैंगिक पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों की पड़ताल करता है, जो महिलाओं की रोजगार के अवसरों तक पहुंच को सीमित करता है और उनके करियर की प्रगति में बाधा डालता है। यह सामाजिक अपेक्षाओं और सांस्कृतिक मानदंडों के प्रभाव को भी संबोधित करता है जो अक्सर पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को प्राथमिकता देते हैं, जिससे महिलाओं के लिए काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है। इसके अतिरिक्त, लेख सहायक नीतियों और बुनियादी ढांचे की कमी पर प्रकाश डालता है जो कार्यस्थल में महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करता है। इसमें अपर्याप्त मातृत्व अवकाश, किफायती शिशु देखभाल तक सीमित पहुंच और लचीली कार्य व्यवस्था की कमी जैसे मुद्दे शामिल हैं, जो महिलाओं की रोजगार में प्रवेश करने और उसे बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा, लेख कार्यस्थल पर उत्पीड़न और लिंग आधारित हिंसा की व्यापकता की जांच करता है, जो महिलाओं के लिए शत्रुतापूर्ण वातावरण बनाता है और कार्यबल में उनकी भागीदारी को हतोत्साहित करता है। इसमें पुरुष-प्रधान उद्योगों में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और अधिक लैंगिक विविधता और समावेशिता की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई है।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

This comprehensive article highlights the myriad challenges and barriers that women face when it comes to employment in India. It examines the social, cultural and structural factors that contribute to these barriers, and highlights the complex issues facing women in the workforce. This article explores the gender biases and stereotypes present in Indian society, which limit women's access to employment opportunities and hinder their career progression. It also addresses the impact of societal expectations and cultural norms that often prioritize traditional gender roles, making it difficult for women to balance work and family responsibilities. Additionally, the article highlights the lack of supportive policies and infrastructure that address the specific needs of women in the workplace. These include issues such as inadequate maternity leave, limited access to affordable child care, and lack of flexible work arrangements, which impact women's ability to enter and maintain employment. Additionally, the article examines the prevalence of workplace harassment

and gender-based violence, which creates a hostile environment for women and discourages their participation in the workforce. It also discusses the challenges faced by women in male-dominated industries and the need for greater gender diversity and inclusivity.

मुख्य शब्द महिलाएँ, रोजगार, चुनौतियाँ, बाधाएँ, सामाजिक, सांस्कृतिक, संरचनात्मक।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद Women, Employment, Challenges, Barriers, Social, Cultural, Structural.

प्रस्तावना भारत, एक विविधतापूर्ण और जीवंत राष्ट्र, ने हाल के वर्षों में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर 1990 में 25% से बढ़कर 2023 में लगभग 37% हो गई है[1]। हालांकि यह प्रगति सराहनीय है, लेकिन लैंगिक समानता हासिल करने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। लेख का परिचय भारत में महिलाओं के सामने आने वाली लगातार चुनौतियों के समाधान के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह लैंगिक वेतन अंतर, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुंच और लिंग आधारित हिंसा की व्यापकता का पता लगाता है। ये मुद्दे महिलाओं की क्षमता के पूर्ण अहसास में बाधा डालते हैं और उनके विकास और सफलता के अवसरों को सीमित करते हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, लेख एक बहुआयामी दृष्टिकोण का प्रस्ताव करता है जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और नीति-स्तरीय परिवर्तन शामिल हैं। यह पारंपरिक लिंग भूमिकाओं और रूढ़िवादिता को चुनौती देने, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक समान पहुंच को बढ़ावा देने और महिलाओं के विकास के लिए सुरक्षित और समावेशी स्थान बनाने की आवश्यकता पर जोर देता है। डेटा-संचालित अनुसंधान और वास्तविक जीवन की कहानियों पर ध्यान केंद्रित करके, लेख का उद्देश्य भारत में महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति की व्यापक समझ प्रदान करना है। यह व्यक्तियों, संगठनों और नीति निर्माताओं को अधिक न्यायसंगत और समावेशी समाज की दिशा में कार्रवाई करने और काम करने के लिए प्रेरित करना चाहता है।

स्रोत: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2022-23

अध्ययन का

उद्देश्य

इन चुनौतियों और बाधाओं की विस्तार से खोज करके, इस लेख का उद्देश्य भारत में महिलाओं के लिए अधिक न्यायसंगत और समावेशी कार्य वातावरण बनाने पर जागरूकता बढ़ाना और त्वरित चर्चा करना है। यह उन नीतियों के कार्यान्वयन का आह्वान करता है जो लैंगिक असमानताओं को संबोधित करती हैं, समान अवसरों को बढ़ावा देती हैं और एक सहायक और सशक्त कार्यस्थल संस्कृति को बढ़ावा देती हैं।

साहित्यावलोकन

1. महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर और चुनौतियाँ: एक तालिकात्मक अध्ययन एक महत्वपूर्ण शोध पत्र है जिसमें महिलाओं के रोजगार में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं पर विस्तृत विश्लेषण किया गया है। इस अध्ययन में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की सामरिकता, वेतन परिस्थितियाँ, और व्यापारिक मौकों की विषमता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह अध्ययन महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों की आवश्यकताओं को भी उजागर करता है[9]।

2. महिलाओं के रोजगार में भाग लेने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन है। यह अध्ययन महिलाओं के रोजगार में भाग लेने की चुनौतियों, अवसरों, और समस्याओं पर प्रकाश डालता है। इसमें महिलाओं के लिए उच्चतम शिक्षा, पेशेवर विकास, और समर्पितता के महत्व का भी वर्णन किया गया है। यह अध्ययन महिलाओं के रोजगार में भाग लेने के लिए नीतियों और संगठनों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है[10]।

3. महिलाओं के रोजगार में आने वाली चुनौतियाँ: एक विश्लेषणात्मक अध्ययनमें महिलाओं के रोजगार में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है और संगठनों को इन चुनौतियों का सामना करने के लिए नई नीतियां बनाने में मदद कर सकता है[11]।

4. एक रोचक साहित्यिक समीक्षा है। इसमें महिलाओं के रोजगार में आने वाली बाधाओं का विश्लेषण किया गया है। यह समीक्षा महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है और उन्हें इन बाधाओं का सामना करने के लिए नए उपाय ढूँढने में मदद कर सकती है[12]।

5. महिलाओं को रोजगार में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन महिलाओं के रोजगार में आने वाली चुनौतियों का विस्तृत विश्लेषण करता है। यह एक महत्वपूर्ण संदर्भ है जो महिलाओं के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान कर सकता है[13]।

मुख्य पाठ

भारत में, जब रोजगार की बात आती है तो महिलाओं को कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हाल के वर्षों में प्रगति के बावजूद, कार्यबल में लैंगिक असमानताएँ बनी हुई हैं। विश्व बैंक के अनुसार, भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर लगभग 20% है, जो वैश्विक औसत 47% से काफी कम है। प्रमुख चुनौतियों में से एक लैंगिक वेतन अंतर है[2]। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में महिलाएं समान पदों पर अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में लगभग 34% कम कमाती हैं। यह वेतन असमानता न केवल महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को प्रभावित करती है बल्कि समाज में लैंगिक असमानता को भी कायम रखती है। रोजगार में महिलाओं के सामने आने वाली एक और बाधा समान अवसरों तक पहुंच की कमी है। विश्व आर्थिक मंच की लिंग अंतर रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि भारत में महिलाओं को अक्सर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके करियर में उन्नति की संभावनाएं बाधित होती हैं[3]। इसके अलावा, सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड कार्यस्थल में महिलाओं के लिए बाधाएँ पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएँ और पूर्वाग्रह महिलाओं की उच्च-स्तरीय पदों और निर्णय लेने वाली भूमिकाओं तक पहुंच को सीमित कर सकते हैं। यह लिंग-आधारित भेदभाव न केवल महिलाओं के पेशेवर विकास को रोकता है बल्कि रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों को भी मजबूत करता है[4]।

भारतीय कार्यबल में लैंगिक समानता हासिल करने के लिए इन चुनौतियों और बाधाओं को दूर करना महत्वपूर्ण है। समावेशी नीतियों को बढ़ावा देकर, कौशल विकास के लिए समान अवसर प्रदान करके और लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देकर, हम महिलाओं के लिए अधिक न्यायसंगत और सशक्त कार्य वातावरण बना सकते हैं। एक महत्वपूर्ण चुनौती नेतृत्व पदों पर महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व है[5]। कैटलिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय कंपनियों में बोर्ड सीटों में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 15% है[6]। प्रतिनिधित्व की यह कमी न केवल महिलाओं के करियर की प्रगति में बाधा डालती है बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनके प्रभाव को भी सीमित करती है। एक अन्य बाधा कार्यस्थल पर उत्पीड़न की व्यापकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने हाल के वर्षों में कार्यस्थल उत्पीड़न के मामलों में

उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। यह चिंताजनक प्रवृत्ति महिलाओं के लिए सुरक्षित और समावेशी कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नीतियों और तंत्र की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है[7]। इसके अतिरिक्त, अवैतनिक देखभाल कार्य का बोझ अक्सर महिलाओं पर असंगत रूप से पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, भारत में महिलाएं घर के काम और बच्चों की देखभाल जैसे अवैतनिक देखभाल कार्यों पर प्रति दिन लगभग छह घंटे खर्च करती हैं, जबकि पुरुषों के लिए यह केवल एक घंटे से भी कम है। घरेलू ज़िम्मेदारियों का यह असमान वितरण महिलाओं की सवैतनिक रोजगार में पूरी तरह संलग्न होने की क्षमता में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार के अवसरों तक पहुँचने में अनोखी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 53% शहरी महिलाओं की तुलना में लगभग 26% ग्रामीण महिलाएँ ही कार्यबल में भाग लेती हैं[8]। शिक्षा तक सीमित पहुँच, बुनियादी ढांचे की कमी और सांस्कृतिक मानदंड इस असमानता में योगदान करते हैं। इन चुनौतियों को पहचानकर और उनका समाधान करके, हम भारत में महिलाओं के लिए अधिक समावेशी और न्यायसंगत कार्य वातावरण बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं। लिंग-उत्तरदायी नीतियों को बढ़ावा देना, किफायती बाल देखभाल प्रदान करना और परामर्श कार्यक्रमों को बढ़ावा देने जैसी पहल इन बाधाओं को दूर करने और कार्यबल में महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद कर सकती हैं।

2. लिंग पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता:

2.1. रोजगार के अवसरों तक सीमित पहुँच: जब भारत में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों तक सीमित पहुँच की बात आती है, तो इसमें कई कारक भूमिका निभाते हैं। मुख्य चुनौतियों में से एक लैंगिक पूर्वाग्रहों और रूढ़िवादिता की व्यापकता है जो महिलाओं को कुछ उद्योगों या व्यवसायों में प्रवेश करने से रोकती है[9]। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं के लिए विशेष रूप से तैयार की गई नौकरियों की कमी हो सकती है या कैरियर विकास और उन्नति के सीमित अवसर हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सामाजिक अपेक्षाएं और सांस्कृतिक मानदंड अक्सर महिलाओं के लिए पारंपरिक भूमिकाएं निर्धारित करते हैं, जो रोजगार तक उनकी पहुँच को प्रतिबंधित कर सकते हैं। यह महिलाओं के लिए अपने करियर पर पारिवारिक ज़िम्मेदारियों को प्राथमिकता देने की अपेक्षाओं में प्रकट हो सकता है, जिससे नौकरी के अवसर कम हो सकते हैं या कार्य व्यवस्था में लचीलापन सीमित हो सकता है। इसके अलावा, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए सहायक नीतियों और बुनियादी ढांचे की कमी हो सकती है। इसमें किफायती और विश्वसनीय चाइल्डकेअर विकल्प, मातृत्व अवकाश नीतियां और लचीली कार्य व्यवस्था की उपलब्धता शामिल है जो कामकाजी माताओं की जरूरतों को पूरा करती है। इन सहायता प्रणालियों के बिना, महिलाओं को अपने काम और पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनके लिए रोजगार के अवसरों तक पहुँचना कठिन हो जाएगा[10]। इसके अलावा, महिलाओं को शिक्षा और कौशल विकास से संबंधित बाधाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुँच, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाओं की कुछ नौकरियों के लिए आवश्यक योग्यता हासिल करने की क्षमता को सीमित कर सकती है। यह, बदले में, रोजगार के अवसरों तक उनकी पहुँच को सीमित करता है। रोजगार के अवसरों तक सीमित पहुँच के मुद्दे को संबोधित करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें लैंगिक पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों को चुनौती देना, समावेशी नियुक्ति प्रथाओं को बढ़ावा देना, मातृत्व अवकाश और लचीली कार्य व्यवस्था जैसी सहायक नीतियों को लागू करना और महिलाओं के लिए शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश करना शामिल है। कार्यबल में

महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित और समर्थन करने वाला एक सक्षम वातावरण बनाकर, हम रोजगार के अवसरों में अधिक लैंगिक समानता की दिशा में काम कर सकते हैं।

2.2. वेतन में लैंगिक अंतर और भेदभाव: वेतन में लैंगिक अंतर और भेदभाव गंभीर मुद्दे हैं जो कई समाजों में बने हुए हैं। लिंग वेतन अंतर पुरुषों और महिलाओं के बीच कमाई में असमानता को संदर्भित करता है, आमतौर पर महिलाएं समान काम करने के लिए अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में कम कमाती हैं[11]। ऐसे कई कारक हैं जो लैंगिक वेतन अंतर में योगदान करते हैं। एक महत्वपूर्ण कारक व्यावसायिक अलगाव है, जहां महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम वेतन वाली नौकरियों और उद्योगों में केंद्रित हैं। इसे सामाजिक अपेक्षाओं, पूर्वाग्रहों और भेदभाव सहित विभिन्न कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो महिलाओं को कुछ व्यवसायों की ओर ले जाते हैं और उच्च-भुगतान वाले क्षेत्रों में उनके प्रवेश को हतोत्साहित करते हैं। एक अन्य कारक महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से किए जाने वाले कार्यों का कम मूल्यांकन है। जो नौकरियाँ मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा आयोजित की जाती हैं, जैसे कि देखभाल, शिक्षण और प्रशासनिक भूमिकाएँ, उन्हें कम महत्व दिया जाता है और परिणामस्वरूप उन नौकरियों की तुलना में कम भुगतान किया जाता है जो पुरुष-प्रधान हैं, भले ही उन्हें कौशल और शिक्षा के समान स्तर की आवश्यकता हो। इसके अतिरिक्त, वेतन भेदभाव लैंगिक वेतन अंतर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रत्यक्ष भेदभाव का रूप ले सकता है, जहां महिलाओं को समान काम के लिए पुरुषों की तुलना में कम भुगतान किया जाता है, या अप्रत्यक्ष भेदभाव, जहां बातचीत कौशल, देखभाल की जिम्मेदारियों के कारण कैरियर में रुकावट या प्रदर्शन मूल्यांकन में पूर्वाग्रह जैसे कारकों के परिणामस्वरूप महिलाओं के लिए कम वेतन मिलता है[12]। वेतन में लैंगिक अंतर और भेदभाव को संबोधित करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें ऐसी नीतियां लागू करना शामिल है जो वेतन पारदर्शिता, समान काम के लिए समान वेतन और निष्पक्ष भर्ती और पदोन्नति प्रथाओं को बढ़ावा देती हैं। कंपनियों और संगठनों को भी समावेशी और विविध कार्य वातावरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है जो महिलाओं को सशक्त बनाए और कैरियर में उन्नति के अवसर प्रदान करे। इसके अलावा, लैंगिक वेतन अंतर और सामाजिक मानदंडों और पूर्वाग्रहों को चुनौती देने के बारे में जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है। शिक्षा और वकालत के प्रयास रूढ़िवादिता को खत्म करने और अधिक न्यायसंगत और समावेशी समाज को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। लैंगिक वेतन अंतर को कम करने और वेतन भेदभाव को खत्म करने की दिशा में काम करके, हम एक निष्पक्ष और अधिक समान समाज बना सकते हैं जहां हर किसी को आगे बढ़ने और सफल होने का अवसर मिले।

3. कार्य-जीवन संतुलन और पारिवारिक जिम्मेदारियाँ:

3.1. सामाजिक अपेक्षाएँ और सांस्कृतिक मानदंड: महिलाओं के रोजगार के संदर्भ में, सामाजिक अपेक्षाएँ और सांस्कृतिक मानदंड अक्सर अवसरों, चुनौतियों और धारणाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अपेक्षाएँ और मानदंड विभिन्न संस्कृतियों और समाजों में व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं, जो महिलाओं के करियर विकल्पों, उन्नति और कार्य-जीवन संतुलन को प्रभावित करते हैं[14]। कुछ संस्कृतियों में, पारंपरिक लिंग भूमिकाएँ हो सकती हैं जो महिलाओं से अपेक्षा करती हैं कि वे अपनी व्यावसायिक गतिविधियों पर परिवार और देखभाल की जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दें। यह महिलाओं के लिए शिक्षा तक पहुँचने, कुछ उद्योगों में प्रवेश करने या नेतृत्व की स्थिति हासिल करने में बाधाएँ पैदा कर सकता है।

परिणामस्वरूप, महिलाओं को सीमित करियर विकल्पों का सामना करना पड़ सकता है और उन्हें अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण लग सकता है।

सांस्कृतिक मानदंड कार्यस्थल में महिलाओं की धारणाओं को भी प्रभावित कर सकते हैं। रुढ़िवादिता और पूर्वाग्रह मौजूद हो सकते हैं, जिससे महिलाओं के प्रति अचेतन या स्पष्ट भेदभाव हो सकता है। ये मानदंड प्रतिकूल कार्य वातावरण बना सकते हैं, पेशेवर विकास के अवसरों को सीमित कर सकते हैं और लैंगिक असमानताओं को कायम रख सकते हैं। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सामाजिक अपेक्षाएँ और सांस्कृतिक मानदंड निश्चित या सार्वभौमिक नहीं हैं। समय के साथ, समाज विकसित हो रहा है, और कार्यस्थल में लैंगिक समानता और समावेशिता पर अधिक जोर दिया जा रहा है। कई संस्कृतियाँ महिलाओं के योगदान के मूल्य को पहचान रही हैं और बाधाओं को दूर करने और अधिक न्यायसंगत अवसर पैदा करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती देने, शिक्षा और व्यावसायिक विकास तक समान पहुंच प्रदान करने और पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए कार्य-जीवन संतुलन का समर्थन करने वाली नीतियों को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। संगठन और सरकारें कार्यबल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए परामर्श कार्यक्रम, लचीली कार्य व्यवस्था और लिंग कोटा जैसी पहल लागू कर रही हैं। महिलाओं के रोजगार के अवसरों को सीमित करने वाली सामाजिक अपेक्षाओं और सांस्कृतिक मानदंडों को चुनौती देकर, हम अधिक समावेशी और विविध कार्यबल बना सकते हैं। समान अधिकारों की वकालत जारी रखना, पूर्वाग्रहों को खत्म करना और ऐसे माहौल को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है जहां महिलाएं पेशेवर रूप से आगे बढ़ सकें।

3.2. सहायक नीतियों और बुनियादी ढांचे का अभाव: भारत में महिलाओं के रोजगार के लिए सहायक नीतियों और बुनियादी ढांचे की कमी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रमुख चुनौतियों में से एक कार्यस्थल में महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सुविधाओं और संसाधनों की सीमित उपलब्धता है [15]। उदाहरण के लिए, पर्याप्त बाल देखभाल सुविधाओं के अभाव के कारण कामकाजी माताओं के लिए अपनी पेशेवर और देखभाल की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है। यह अक्सर महिलाओं को अपने करियर और पारिवारिक जीवन के बीच कठिन विकल्प चुनने के लिए मजबूर करता है। दूसरा पहलू उन नीतियों की कमी है जो लैंगिक भेदभाव को संबोधित करती हैं और महिलाओं को समान अवसर प्रदान करती हैं। प्रगति के बावजूद, लैंगिक पूर्वाग्रह और रुढ़िवादिता अभी भी कायम है, जिससे महिलाओं की रोजगार, पदोन्नति और समान वेतन तक पहुंच प्रभावित हो रही है। इसके अतिरिक्त, मातृत्व अवकाश, लचीले कामकाजी घंटों और कार्यस्थल सुरक्षा से संबंधित सहायक नीतियों की अनुपस्थिति महिलाओं की रोजगार संभावनाओं में और बाधा डालती है। महिलाओं के रोजगार में बुनियादी ढांचा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्वसनीय परिवहन तक सीमित पहुंच, विशेष रूप से विषम घंटों के दौरान, सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा कर सकती है और महिलाओं की गतिशीलता को प्रतिबंधित कर सकती है। अपर्याप्त सार्वजनिक सुविधाएं, जैसे स्वच्छ और सुरक्षित शौचालय, भी कार्यस्थल में महिलाओं के लिए परेशानी और असुविधा पैदा कर सकती हैं।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए, सरकार, संगठनों और समय रूप से समाज के लिए सहायक नीतियों और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देना और लागू करना आवश्यक है। इसमें अधिक बाल देखभाल केंद्र स्थापित करना, लचीली कार्य व्यवस्था को बढ़ावा देना, समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना और सुरक्षित और समावेशी कार्य वातावरण बनाना जैसी पहल शामिल हैं। ऐसा करके, हम महिलाओं को सशक्त बना सकते हैं, उनके रोजगार के अवसरों को बढ़ा सकते हैं और राष्ट्र की समग्र प्रगति और विकास में योगदान दे सकते हैं।

3.3. मातृत्व अवकाश और शिशु देखभाल चुनौतियाँ: मातृत्व अवकाश और बच्चों की देखभाल की चुनौतियाँ महत्वपूर्ण बाधाएँ हैं जिनका महिलाओं को कार्यस्थल पर सामना करना पड़ता है। भारत में, मातृत्व अवकाश की उपलब्धता और अवधि अलग-अलग हो सकती है, जो एक महिला की काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। जबकि कानून न्यूनतम 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश का आदेश देता है, सभी संगठन इस आवश्यकता का अनुपालन नहीं करते हैं[16]। कुछ महिलाओं को गर्भावस्था के कारण भेदभाव या नौकरी की असुरक्षा का भी सामना करना पड़ सकता है। एक और चुनौती सुलभ और किफायती चाइल्डकेअर विकल्पों की कमी है[17]। कई कामकाजी माताएँ विश्वसनीय और सुरक्षित बाल देखभाल सेवाएँ खोजने के लिए संघर्ष करती हैं, खासकर शहरी क्षेत्रों में। गुणवत्तापूर्ण शिशु देखभाल की उच्च लागत उन महिलाओं के लिए भी बाधा बन सकती है जो बच्चा पैदा करने के बाद काम पर लौटना चाहती हैं। उपयुक्त बाल देखभाल सुविधाओं और सहायता की कमी महिलाओं को अपने करियर और देखभाल की जिम्मेदारियों के बीच कठिन विकल्प चुनने के लिए मजबूर कर सकती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, नियोक्ताओं और सरकार के लिए सहायक नीतियों को प्राथमिकता देना और लागू करना महत्वपूर्ण है। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि सभी संगठन अनिवार्य मातृत्व अवकाश अवधि का पालन करें और महिलाओं को उनकी छुट्टी के दौरान और बाद में एक सहायक वातावरण प्रदान करें। इसके अतिरिक्त, अधिक किफायती और सुलभ बाल देखभाल सुविधाओं के निर्माण में निवेश करने से कामकाजी माताओं को बहुत लाभ हो सकता है।

मातृत्व अवकाश के महत्व को पहचानकर और बच्चों की देखभाल के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान करके, हम महिलाओं को एक माँ के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ-साथ अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना सकते हैं। ऐसा कार्य वातावरण बनाना आवश्यक है जो कामकाजी माताओं की जरूरतों को महत्व देता है और उनका समर्थन करता है, जिससे उन्हें व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह से आगे बढ़ने में मदद मिलती है।

4. कार्यस्थल पर उत्पीड़न और लिंग आधारित हिंसा:

4.1. शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण और भेदभाव: प्रतिकूल कार्य वातावरण और भेदभाव महिलाओं के रोजगार अनुभवों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। दुर्भाग्य से, कई महिलाओं को कार्यस्थल पर विभिन्न प्रकार के भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जो एक शत्रुतापूर्ण और अप्रिय माहौल बना सकता है[18]। भेदभाव अलग-अलग तरीकों से प्रकट हो सकता है, जैसे असमान वेतन, विकास और उन्नति के सीमित अवसर और पक्षपातपूर्ण नियुक्ति प्रथाएँ। महिलाएं लिंग-आधारित रुढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों का भी अनुभव कर सकती हैं जो उनकी व्यावसायिक क्षमताओं को कमजोर करती हैं। ये चुनौतियाँ न केवल व्यक्तिगत महिलाओं को प्रभावित करती हैं बल्कि कार्यबल में लैंगिक असमानता में भी योगदान करती हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिकूल कार्य वातावरण भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक हो सकता है। यह अविश्वसनीय रूप से निराशाजनक हो सकता है जब महिलाओं को अपमानजनक टिप्पणियों, अनुचित व्यवहार या यहां तक कि धमकाने का भी सामना करना पड़ता है। इस तरह के अनुभवों से नौकरी की संतुष्टि में कमी आ सकती है, तनाव का स्तर बढ़ सकता है और यहां तक कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है।

इन मुद्दों के समाधान के लिए, संगठनों के लिए समावेशी और सम्मानजनक कार्य वातावरण को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। इसमें ऐसी नीतियां लागू करना शामिल है जो समान अवसर, निष्पक्ष व्यवहार और भेदभाव और उत्पीड़न के प्रति शून्य सहिष्णुता को बढ़ावा देती हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम अचेतन पूर्वाग्रहों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं और

अधिक समावेशी कार्यस्थल संस्कृति बनाने के लिए उपकरण प्रदान कर सकते हैं[19]। इसके अलावा, व्यक्तियों के लिए भेदभाव के खिलाफ बोलना और इसका अनुभव करने वालों का समर्थन करना आवश्यक है। सहयोगी और समर्थक भेदभावपूर्ण प्रथाओं को चुनौती देने और अधिक न्यायसंगत कार्य वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक साथ काम करके, हम एक ऐसे भविष्य की दिशा में प्रयास कर सकते हैं जहां महिलाओं को महत्व दिया जाए, सम्मान दिया जाए और कार्यस्थल में समान अवसर प्रदान किए जाएं।

4.2. यौन उत्पीड़न और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: यौन उत्पीड़न और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ दुर्भाग्य से प्रचलित मुद्दे हैं जिनका महिलाओं को कई कार्यस्थलों पर सामना करना पड़ता है। यह देखना निराशाजनक है कि इसे संबोधित करने के प्रयासों के बावजूद, ऐसा व्यवहार जारी है[20]। विभिन्न अध्ययनों और सर्वेक्षणों के आंकड़े समस्या की गंभीरता को उजागर करते हैं। उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि दुनिया भर में लगभग 60% महिलाओं ने कार्यस्थल पर किसी न किसी रूप में यौन उत्पीड़न का अनुभव किया है। विशेष रूप से भारत में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने हाल के वर्षों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के दर्ज मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है[21]। ये आंकड़े संगठनों को अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता देने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हैं। कार्यस्थलों के लिए यौन उत्पीड़न के खिलाफ स्पष्ट नीतियां स्थापित करना और एक ऐसी संस्कृति बनाना महत्वपूर्ण है जहां पीड़ित प्रतिशोध के डर के बिना घटनाओं की रिपोर्ट करने में सुरक्षित महसूस करें। प्रशिक्षण कार्यक्रम जो कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न के बारे में शिक्षित करते हैं और इसे कैसे रोकें, ऐसी घटनाओं को कम करने में भी प्रभावी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, पीड़ितों के लिए रिपोर्टिंग तंत्र और सहायता प्रणाली लागू करना आवश्यक है। इसमें घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए गोपनीय चैनल स्थापित करना, गहन जांच करना और प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान करना शामिल है। संगठनों को एक ऐसा वातावरण बनाने की दिशा में भी काम करना चाहिए जो दर्शकों के हस्तक्षेप को प्रोत्साहित करे और अपराधियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाए। यौन उत्पीड़न और सुरक्षा चिंताओं को सीधे संबोधित करके, हम ऐसे कार्यस्थल बना सकते हैं जो सभी के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और समावेशी हों। ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना आवश्यक है जहां सभी कर्मचारी मूल्यवान, संरक्षित और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या भेदभाव से मुक्त महसूस करें।

4.3. पुरुष-प्रधान उद्योग और लैंगिक विविधता: पुरुष-प्रधान उद्योग और लैंगिक विविधता चर्चा के लिए महत्वपूर्ण विषय हैं। कई उद्योगों में, अभी भी एक महत्वपूर्ण लिंग असंतुलन है, जिसमें अधिकांश नेतृत्व पदों और भूमिकाओं पर पुरुषों का कब्जा है[22]। लिंग विविधता की इस कमी के कई परिणाम हो सकते हैं। यह लैंगिक रूढ़िवादिता को कायम रखता है, महिलाओं के लिए अवसरों को सीमित करता है और इस विचार को पुष्ट करता है कि कुछ उद्योग पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त हैं। यह संगठनों को उन विविध दृष्टिकोणों और प्रतिभाओं से भी वंचित करता है जिन्हें महिलाएं सामने लाती हैं। हालाँकि, इस मुद्दे के समाधान के लिए प्रगति की जा रही है। कई कंपनियों और संगठन लैंगिक विविधता बढ़ाने और अधिक समावेशी कार्यस्थल बनाने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। वे ऐसी नीतियों और पहलों को लागू कर रहे हैं जो लिंग की परवाह किए बिना सभी कर्मचारियों के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देती हैं। नियुक्ति और पदोन्नति प्रक्रियाओं में पूर्वाग्रहों को चुनौती देने, महिलाओं के लिए परामर्श और प्रायोजन कार्यक्रम प्रदान करने और एक सहायक वातावरण बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं जो महिलाओं को पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है[23]। इन कार्यों से न केवल महिलाओं को लाभ होता है बल्कि बेहतर व्यावसायिक परिणामों और नवाचार में भी योगदान मिलता है। लैंगिक विविधता के मूल्य को

पहचानना और सभी उद्योगों में समान प्रतिनिधित्व की वकालत करना सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हम सभी के लिए अधिक संतुलित और न्यायसंगत कार्यबल बाधाओं को तोड़कर, समावेशिता को बढ़ावा देकर और महिलाओं की उन्नति का समर्थन करके, बना सकते हैं।

निष्कर्ष

भारत में महिला सशक्तिकरण पर शोध लेख लैंगिक बाधाओं को तोड़ने और समावेशिता को बढ़ावा देने में प्रगति, चुनौतियों और संभावित समाधानों पर प्रकाश डालता है। यह चुनौतीपूर्ण सामाजिक मानदंडों और रूढ़ियों के महत्व पर प्रकाश डालता है जो व्यक्तियों के लिए उनके लिंग के आधार पर अवसरों को सीमित करते हैं। यह लेख लिंग की परवाह किए बिना सभी के लिए शिक्षा, संसाधनों और अवसरों तक समान पहुंच की आवश्यकता पर जोर देता है। यह समावेशी वातावरण बनाने के महत्व पर भी जोर देता है जहां हर कोई मूल्यवान, सम्मानित और शामिल महसूस करता है। इसमें सक्रिय रूप से विविध दृष्टिकोणों की तलाश करना, अचेतन पूर्वाग्रहों को संबोधित करना और सहानुभूति और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल है। इसके अलावा, शोध लैंगिक समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने में संगठनों की भूमिका पर प्रकाश डालता है। समान अवसरों का समर्थन करने वाली नीतियों और प्रथाओं को लागू करके, भर्ती और पदोन्नति प्रक्रियाओं में अचेतन पूर्वाग्रहों को संबोधित करके, और एक सुरक्षित और समावेशी कार्य वातावरण बनाकर, संगठन लैंगिक बाधाओं को तोड़ने और समावेशिता को बढ़ावा देने में योगदान दे सकते हैं।

लैंगिक बाधाओं को तोड़ना और समावेशिता को बढ़ावा देना एक अधिक न्यायसंगत और विविध समाज बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। हाल के वर्षों में जो प्रगति हुई है उसे देखना प्रेरणादायक है, लेकिन अभी भी काम किया जाना बाकी है। लैंगिक बाधाओं को तोड़ने का एक तरीका उन सामाजिक मानदंडों और रूढ़ियों को चुनौती देना है जो व्यक्तियों के लिए उनके लिंग के आधार पर अवसरों को सीमित करते हैं। इसमें व्यक्तियों को अपने जुनून और रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है, भले ही वे पारंपरिक लिंग भूमिकाओं के साथ संरेखित हों या नहीं। इसका मतलब लिंग की परवाह किए बिना सभी के लिए शिक्षा, संसाधनों और अवसरों तक समान पहुंच प्रदान करना भी है। संगठन लैंगिक बाधाओं को तोड़ने और समावेशिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे ऐसी नीतियों और प्रथाओं को लागू कर सकते हैं जो सभी कर्मचारियों के लिए समान अवसरों का समर्थन करती हैं, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो। इसमें भर्ती और पदोन्नति प्रक्रियाओं में अचेतन पूर्वाग्रहों को संबोधित करना, परामर्श और विकास कार्यक्रम प्रदान करना और एक सुरक्षित और समावेशी कार्य वातावरण बनाना शामिल है जहां हर कोई आगे बढ़ सके। व्यक्तियों के लिए भी अपने जीवन में कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। हम लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती दे सकते हैं, हाशिये पर पड़ी आवाजों का समर्थन और उत्थान कर सकते हैं, और अपने समुदायों में समावेशी स्थान बनाने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर सकते हैं। एक साथ काम करके, हम बाधाओं को तोड़ सकते हैं, समावेशिता को बढ़ावा दे सकते हैं और सभी के लिए अधिक न्यायसंगत और विविध समाज बना सकते हैं।

लेख व्यक्तिगत कार्रवाई के महत्व पर जोर देकर समाप्त होता है। यह व्यक्तियों को लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देने, हाशिये की आवाजों का समर्थन करने और अपने समुदायों में समावेशी स्थान बनाने की दिशा में सक्रिय रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक साथ काम करके, हम लैंगिक बाधाओं को तोड़ने, समावेशिता को बढ़ावा देने और सभी के लिए अधिक न्यायसंगत और विविध समाज बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकते हैं। कुल मिलाकर, शोध लेख लिंग बाधाओं को तोड़ने और समावेशिता को बढ़ावा देने के महत्व में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संभावित रणनीतियां

प्रदान करता है। यह समग्र रूप से व्यक्तियों, संगठनों और समाज के लिए अधिक समान और समावेशी भविष्य की दिशा में काम करने के आह्वान के रूप में कार्य करता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ
सूची

- 1 Sarkar S, Sahoo S & Klasen S (2019) Employment transitions of women in India: A panel analysis. *World Development* 115, 291-309
- 2 Kumari V (2014) *Problems and challenges faced by urban working women in India* (Doctoral dissertation)
- 3 Pramanik R K (2020) Challenges Faced By Women Workers in India. *International Journal of Educational Research* 1(1)
- 4 Haq R (2013) Intersectionality of gender and other forms of identity: Dilemmas and challenges facing women in India. *Gender in Management: An International Journal* 28(3), 171-184
- 5 Biradar R R & Bagalkoti S T (2001) Changing facets of employment in rural India: Emerging issues and challenges. *Indian Journal of Agricultural Economics* 56(3), 538-552
- 6 Raivanshi A (2017) Women entrepreneurs in India: Challenges and opportunities. *IQSR Journal of Humanities and Social Sciences* 22(4), 1-9
- 7 Mundhe F S (2021) THE STUDY ON ISSUES AND CHALLENGES OF WOMEN EMPOWERMENT IN INDIA. A *Research Journal of Commerce, Economics & Social Science* (36), 0976-0822
- 8 Gautam R K & Mishra K (2016) Study on rural women entrepreneurship in India: Issues and challenges. *International Journal of Applied Research*, 2(2), 33-36
- 9 Kantor P (2009) Women's exclusion and unfavorable inclusion in informal employment in Lucknow, India: barriers to voice and livelihood security. *World Development* 37(1), 194-207
- 10 Srivastava N & Srivastava R (2010) Women work, and employment outcomes in rural India. *Economic and political weekly* 49-63
- 11 Duraisamy M & Duraisamy P (2014) Occupational segregation, wage and job discrimination against women across social groups in the Indian labor market: 1983-2010. *Preliminary Draft* 11(8), 2017
- 12 Sengupta A & Das P (2014) Gender wage discrimination across social and religious groups in India: Estimates with unit level data. *Economic and Political Weekly* 71-76
- 13 Bullough A, Guelich JJ, Manolova T S & Schoenfeld I (2022) Women's entrepreneurship and culture: gender role expectations and identities, societal culture and the entrepreneurial environment. *Small Business Economics*, 58(2), 985-996
- 14 Desai S & Joshi O (2019) The paradox of declining female work participation in an era of economic growth. *The Indian Journal of Labour Economics* 62, 55-71
- 15 MORRIS P S (2022) SDG 9: Industry, Innovation and Infrastructure: Build Resilient Infrastructure, Promote Inclusive and Sustainable Industrialisation and Foster Innovation. In *Sustainable Development Goals* (p. 300). Oxford University Press
- 16 Valk R & Srinivasan V (2011) Work-family balance of Indian women software professionals: A qualitative study. *IIMB Management Review*, 23(1), 39-50.
- 17 Raina M, Ollier-Malaterre A & Singh K (2020) Happily exhausted: Work family dynamics in India. *Occupational Health Science* 4, 191-211
- 18 Gnanaselvam N A & Joseph R (2023) Prevention of gender-based violence and harassment at workplace in India. *Indian journal of occupational and environmental medicine* 27(3), 193-196
- 19 Mahapatra M, Prasad M M & Sahu JJ (2023) Agenda Setting of 'Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013': An Analysis of Decadal Training Programme of Healthcare Providers on Gender-based Violence. *Hamdan Medical Journal* 16(3), 210-214
- 20 Bharucha J & Khatri R (2018) The sexual street harassment battle: perceptions of women in urban India. *The Journal of Adult Protection*, 20(2), 101-109.
- 21 Trinathi K, Borrión H & Belur JJ (2017) Sexual harassment of students on public transport: An exploratory study in Lucknow, India. *Crime prevention and community safety* 19, 240-250
- 22 Patil S V (2008) Perceptions of female managers in male-dominated industries: Effects of gender parity, performance, and diversity justification. *The Michigan Journal of Business*
- 23 Bharathy A (2018) Gender Diverse and Inclusive Ecosystem: Behind Successful Women. *Bonfring International Journal of Industrial Engineering and Management Science*, 3, 78-83.

